

Гараздюк В. В.

*Здобувач третього рівня вищої освіти спеціальності «Менеджмент»,
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
<https://orcid.org/0009-0003-7543-1462>*

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ У ГАЗОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

JEL Classification: L71

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. У статті проведено комплексний аналіз стану та перспектив розвитку газової промисловості України, приділено особливу увагу інвестиційному клімату галузі. Розглянуто ключові виклики, такі як зношеність інфраструктури, високі інвестиційні ризики, залежність від імпорту та обмежений доступ до фінансових ресурсів. Визначено інституційні засади, які впливають на формування сприятливого інвестиційного середовища, включаючи нормативно-правову базу, прозорість фінансових операцій, інфраструктурну модернізацію та інтеграцію до міжнародних ринків.

Дослідження акцентує увагу на необхідності реформування нормативно-правової бази відповідно до стандартів Європейського Союзу. Запровадження прозорих механізмів фінансування, таких як податкові пільги, страхування інвестиційних ризиків та міжнародний арбітраж, є важливим кроком для залучення іноземного капіталу. У роботі наголошується на значенні синхронізації української газотранспортної системи з європейською інфраструктурою для підвищення конкурентоспроможності галузі.

Важливе місце у дослідженні відведено інструментам стимулювання інвестицій. Зокрема, розглядаються фінансові та інституційні заходи, спрямовані на модернізацію газотранспортної системи, впровадження інноваційних технологій, таких як транспортування водню та розвиток біометану. Автори підкреслюють значення цифровізації у сфері управління фінансовими операціями та прозорості ринку для підвищення довіри інвесторів.

Окремо висвітлено перспективи міжнародного співробітництва. Україна має значний потенціал для участі у міжнародних проектах, таких як «Зелений курс» Європейського Союзу, що сприятиме залученню грантового фінансування та технічної підтримки. Співпраця з міжнародними фінансовими організаціями, включаючи Європейський банк реконструкції та розвитку, відкриває можливості для масштабних інфраструктурних проектів.

У роботі також розглянуто економічні та екологічні ефекти від розвитку інвестиційного клімату в газовій промисловості. Економічні вигоди включають зменшення залежності від імпорту, зниження витрат на енергетичні ресурси та створення нових робочих місць. Екологічні переваги передбачають скорочення викидів парникових газів, зменшення витрат у газотранспортній системі та інтеграцію відновлюваних джерел енергії.

Робота спрямована на визначення шляхів покращення інвестиційного клімату в газовій промисловості, що сприятиме модернізації галузі, забезпеченню енергетичної безпеки України та її інтеграції до міжнародної енергетичної системи.

Ключові слова: газова промисловість, інвестиційний клімат, міжнародне співробітництво, нормативно-правова база, стимулювання інвестицій.

Abstract. The article provides a comprehensive analysis of the current state and prospects for the development of Ukraine's gas industry, with a particular focus on the investment climate in the sector. Key challenges such as infrastructure deterioration, high investment risks, dependence on imports, and limited access to financial resources are examined. The study identifies institutional foundations influencing the creation of a favorable investment environment, including the regulatory framework, financial transparency, infrastructure modernization, and integration into international markets.

The research emphasizes the need to reform the regulatory framework in line with European Union standards. Implementing transparent financing mechanisms, such as tax incentives, investment risk insurance, and international arbitration, is highlighted as a crucial step in attracting foreign capital. The paper underlines the importance of synchronizing Ukraine's gas transportation system with European infrastructure to enhance the sector's competitiveness.

A significant focus is placed on investment stimulation tools. Specifically, financial and institutional measures aimed at modernizing the gas transportation system and introducing innovative technologies, such as hydrogen transportation and biomethane development, are analyzed. The authors stress the importance of digitalization in managing financial operations and ensuring market transparency to foster investor confidence.

The article also explores the prospects for international cooperation. Ukraine has significant potential to participate in international projects, such as the European Union's "Green Deal," which could attract grant funding and technical support. Collaboration with international financial institutions, including the European Bank for Reconstruction and Development, opens up opportunities for large-scale infrastructure projects.

The study examines the economic and environmental impacts of improving the investment climate in the gas industry. Economic benefits include reducing import dependency, lowering energy costs, and creating new jobs. Environmental advantages involve reducing greenhouse gas emissions, minimizing losses in the gas transportation system, and integrating renewable energy sources.

The paper aims to outline pathways for enhancing the investment climate in the gas industry, which will contribute to the modernization of the sector, ensure Ukraine's energy security, and promote its integration into the international energy system.

Keywords: gas industry, investment climate, international cooperation, regulatory framework, investment stimulation.

Вступ

У сучасних умовах глобалізації та зростаючої конкуренції на світових енергетичних ринках газова промисловість відіграє стратегічну роль для національної економіки, забезпечуючи енергетичні потреби внутрішнього ринку та створюючи потенціал для експорту. Разом із цим, галузь стикається з численними викликами, серед яких зношеність інфраструктури, низький рівень залучення іноземних інвестицій, регуляторна невизначеність та залежність від зовнішніх постачань. У цих умовах ключовим завданням є створення сприятливого інвестиційного клімату, що передбачає не лише залучення фінансових ресурсів, але й формування ефективного нормативно-правового середовища, яке б гарантувало стабільність, прозорість та захист інтересів інвесторів.

Дослідження інституційних аспектів інвестиційного клімату у газовій промисловості також набуває особливого значення в умовах воєнного стану, коли зростає необхідність у мобілізації внутрішніх та зовнішніх ресурсів для відновлення економіки та зміцнення енергетичної

незалежності. Саме тому розробка ефективних механізмів державного регулювання, підтримка партнерства між державою та приватним сектором, а також адаптація найкращих світових практик стають важливими кроками для забезпечення сталого розвитку галузі.

Метою даної роботи є дослідження інституційних засад формування сприятливого інвестиційного клімату у газовій промисловості України, визначення ключових проблем та розробка рекомендацій щодо вдосконалення нормативно-правового, економічного та організаційного середовища з метою залучення інвестицій та забезпечення сталого розвитку галузі. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:

- проаналізувати теоретичні основи інвестиційного клімату та його роль у розвитку газової промисловості;
- дослідити поточний стан газової промисловості України, зокрема в контексті інституційних та економічних факторів;
- визначити основні проблеми, що стримують формування сприятливого інвестиційного клімату в галузі;
- оцінити роль державної політики, регуляторних органів та міжнародного співробітництва у формуванні інвестиційного середовища;
- розробити рекомендації щодо вдосконалення інституційних механізмів, спрямованих на залучення інвестицій у газову промисловість.

Результати

Інвестиційний клімат є одним із ключових чинників, що визначають рівень економічного розвитку держави та її привабливість для внутрішніх і зовнішніх інвесторів. Він охоплює сукупність політичних, економічних, правових, соціальних та інституційних умов, які впливають на прийняття рішень щодо інвестування. У сучасних умовах глобалізації та інтеграції фінансових ринків питання формування сприятливого інвестиційного клімату набуває особливої актуальності, оскільки саме він забезпечує стабільний приплив капіталу, інноваційні перетворення та підвищення конкурентоспроможності економіки.

О. Стащук, О. Деркач та В. Лозовик у своїй роботі [1, с. 54] визначають поняття «інвестиційний клімат» як відображення сукупності політичних, економічних, правових, соціальних та інституційних умов, які впливають на рішення інвесторів щодо капіталовкладень у певну країну або регіон. У статті наголошується, що інвестиційний клімат формується під впливом таких факторів, як макроекономічна стабільність, рівень корупції, якість інфраструктури, доступ до фінансових ресурсів та передбачуваність державної політики. Дане поняття є багатограним і охоплює як об'єктивні економічні показники, так і суб'єктивне сприйняття потенційними інвесторами умов для ведення бізнесу.

Інвестиційний клімат є складною та багатогранною концепцією. Складові інвестиційного клімату зведено в табл.1. Ці складові є взаємопов'язаними, і їхній гармонійний розвиток сприяє формуванню сприятливого інвестиційного клімату, що забезпечує приплив капіталу, стимулює інновації та економічне зростання.

Таблиця 1

Складові інвестиційного клімату

№	Складова	Елементи
1.	Економічні фактори	– макроекономічна стабільність; – рівень інфляції; – доступ до фінансових ресурсів; – рівень податкового навантаження; – динаміка ВВП.

№	Складова	Елементи
2.	Політична стабільність і правова система	– прозорість правових норм; – надійність судової системи; – рівень корупції; – прогнозованість державної політики.
3.	Інфраструктурні складові	– якість транспортної інфраструктури; – розвиток енергетичної інфраструктури; – цифрова інфраструктура; – розвиток ринків праці та капіталу.
4.	Соціальні фактори	– кваліфікація робочої сили; – рівень освіти; – умови життя; – доступність соціальних послуг.
5.	Інституційні аспекти	– ефективність державного управління; – якість регуляторного адміністрування; – інститути захисту інвестицій і підтримки підприємництва.

Джерело: узагальнено автором за [2, с. 372]

Особливості інвестиційного клімату в газовій промисловості визначаються специфікою галузі, яка відіграє критичну роль у забезпеченні енергетичної безпеки країни. Інвестиційний клімат у цій сфері характеризується високою капіталомісткістю проєктів, тривалими строками їх реалізації, а також значним впливом державного регулювання. Зокрема, важливими факторами є стабільність нормативно-правової бази, наявність стимулів для залучення інвестицій у модернізацію інфраструктури та видобуток природного газу, а також механізми захисту прав інвесторів.

Додатково, формування сприятливого інвестиційного клімату у газовій промисловості вимагає врахування впливу зовнішніх чинників, таких як зміни на міжнародних енергетичних ринках, глобальні кліматичні ініціативи та конкуренція з альтернативними джерелами енергії. У цьому контексті ключовими аспектами є прозорість тарифоутворення, доступ до сучасних технологій, а також підтримка інновацій у сфері енергоефективності та відновлюваної енергетики [3, С. 4-15].

Інституційні фактори суттєво впливають на формування інвестиційного середовища, створюючи основи для ефективного функціонування ринків та забезпечення умов для залучення інвестицій. Одним із ключових аспектів є правове забезпечення, яке регулює права власності, процедури реєстрації бізнесу, ліцензування та оподаткування. Відсутність прозорості в цих процесах, високий рівень корупції та недовіра до судової системи негативно впливають на інвестиційну привабливість України [4, С. 6-7].

Дослідження показують, що розвиненість інституційної інфраструктури, зокрема наявність незалежних регуляторних органів і механізмів захисту інтересів інвесторів, є вирішальним чинником для іноземних інвесторів. Наприклад, прозорість урядової політики та ефективність державного регулювання мають тісний кореляційний зв'язок із рівнем залучення іноземних інвестицій. Водночас низька ефективність захисту інтересів акціонерів і нецільове використання бюджетних коштів негативно впливають на інвестиційну активність [4, С. 7-8].

Таким чином, інвестиційний клімат є багатогранним явищем, що охоплює сукупність економічних, політичних, правових, соціальних та інституційних факторів, які формують умови для інвестиційної діяльності. Від його якості залежить привабливість країни для іноземних та внутрішніх інвесторів, а також можливості економічного розвитку та структурної модернізації. Стабільне нормативно-правове середовище, прозорість регуляторних процедур та захист прав інвесторів є ключовими умовами для формування сприятливого інвестиційного середовища. Розвиток

інституційної інфраструктури, зокрема ефективного державного управління та механізмів стимулювання інвестицій, є основою для активізації інвестиційних процесів і забезпечення економічного зростання.

Газова промисловість України є стратегічно важливою галуззю, яка відіграє ключову роль у забезпеченні енергетичної незалежності держави, розвитку національної економіки та інтеграції до європейських енергетичних ринків. Упродовж останніх років ця галузь перебувала під впливом низки економічних, політичних та технологічних змін, які суттєво вплинули на її функціонування.

Україна має різноманітний набір джерел енергії, серед яких викопне паливо залишається найбільшим джерелом первинної енергії в Україні, найбільші частки якого припадають на вугілля та природний газ. Завдяки значним запасам вуглеводнів та ядерній енергетиці Україна могла задовольняти близько двох третин своїх енергетичних потреб за рахунок власного видобутку до початку війни з росією в лютому 2022р. Природний газ відіграє вирішальну роль у теплопостачанні домогосподарств та централізованому теплопостачанні. Близько 80% українських домогосподарств покладаються на централізоване газопостачання, а більше половини користуються централізованим водопостачанням, яке підігрівається газом. На домогосподарства, централізоване теплопостачання для побутових і некомерційних потреб та промисловість припадає приблизно однакова частка споживання газу в Україні [5, с. 2].

Україна є одним з найбільших власників газових ресурсів у Європі, з доведеними запасами 38,5 трлн. кубічних футів станом на кінець 2020р. Згідно зі Statistical Review of World Energy [6], її запаси газу зростали в середньому на 3,9% на рік у період з 2009 по 2019рр., тоді як у більшості країн Європи запаси газу скорочувалися. Внутрішні ресурси газу були достатніми для задоволення близько 70% попиту на газ в Україні в останні роки [5, с. 2].

Газові ресурси України зосереджені у східному Дніпровсько-Донецькому регіоні, Карпатському регіоні на заході та Чорноморському регіоні. У Дніпровсько-Донецькому регіоні зосереджено близько 80% розвіданих запасів природного газу в Україні, і цей регіон включає Дніпровсько-Донецький та Люблінський басейни сланцевого газу. Україна має значні ресурси сланцевого газу. У 2015р. Управління енергетичної інформації США (EIA) оцінило ресурси сланцевого газу в Дніпровсько-Донецькому регіоні (включаючи сухий газ, вологий газ і супутній газ) у 76 трлн. кубічних футів. Ресурси газу в Чорному та Азовському морях становлять лише 6% від оціночної бази газових ресурсів України, але Україна втратила контроль над цими ресурсами після вторгнення росії до Криму в 2014р. [5, с. 3]. Виробництво та споживання газу в Україні продемонстровано на рис. 1.

Рисунок 1 – Виробництво та споживання газу в Україні, млрд. м³

Джерело: [6]

Державна газова компанія «Нафтогаз» історично домінує у вітчизняному газовому секторі. Починаючи з 2016р., на неї зазвичай припадало близько 70 відсотків видобутку газу в Україні. У 2022р. його дочірня компанія «Укргазвидобування» видобула 13,7 млрд. кубометрів газу, а також 5 млрд. кубометрів від приватних компаній та 1,1 млрд. кубометрів від «Укрнафти». Нафтогаз є найбільшою компанією України, в якій працює понад 50 000 працівників. Газовий сектор України має розгалужену інфраструктуру, але війна поставила енергетичні активи під загрозу. Газотранспортна мережа країни є однією з найрозгалуженіших у світі – 38600км трубопроводів (магістральних і розподільчих) [5, с. 3]. Газова промисловість України має потенціал стати важливим елементом післявоєнної відбудови, але для цього необхідно вирішити комплекс економічних, технічних та політичних проблем.

Основні проблеми та виклики газової промисловості України базуються на взаємодії економічних, інфраструктурних, політичних і геополітичних чинників, що впливають на її функціонування. Основні проблеми та виклики газової промисловості України представлено в табл.2.

Таблиця 2

Основні проблеми та виклики газової промисловості України

№	Категорія	Проблеми та виклики
1.	Ризики, пов'язані з війною	– ураження інфраструктури, зокрема газовидобувних об'єктів і транспортних мереж; – втрата доступу до родовищ у Чорному морі та Криму;
2.	Зниження транзитного потенціалу	– зменшення обсягів транзиту російського газу через альтернативні маршрути («Північний потік», «Турецький потік»); – втрата доходів від транзиту;
3.	Обмежені інвестиційні можливості	– високі ризики для інвесторів через регуляторну невизначеність та корупцію; – низька підтримка реформ лібералізації ринку;
4.	Зношеність інфраструктури	– старі трубопроводи та технології; – значні втрати газу та високі витрати на обслуговування;
5.	Висока залежність від імпорту	– покриття потреб у газі за рахунок імпорту з Європи; – підвищення витрат та залежності від зовнішніх ринків;
6.	Потреба в енергетичному переході	– інтеграція технологій для транспортування водню; – розвиток біометану та адаптація до кліматичних цілей ЄС.

Джерело: узагальнено автором за [5, С. 3-9]

Потенціал для залучення інвестицій у газову промисловість України є значним, зважаючи на її природні ресурси, стратегічне розташування та перспективи інтеграції до європейського енергетичного ринку. Україна володіє значними запасами природного газу і це створює сприятливі умови для залучення інвестицій у розвідку нових родовищ та модернізацію видобувних технологій. Розвинена газотранспортна інфраструктура України, яка включає понад 38 тисяч кілометрів трубопроводів, є додатковою перевагою. Ця система забезпечує транзит газу до країн Європи та може бути використана для транспортування альтернативних видів енергії, таких як водень.

Крім того, Україна має потенціал для розвитку секторів біометану та водню, що відповідає сучасним кліматичним ініціативам Європейського Союзу. Законодавчі зміни, які дозволяють інтеграцію біометану в газову мережу, створюють сприятливі умови для інвесторів, зацікавлених у розвитку відновлюваних джерел енергії. Однак реалізація потенціалу для залучення інвестицій залежить від впровадження комплексних реформ, спрямованих на створення сприятливого бізнес-клімату та модернізацію галузі відповідно до європейських стандартів.

Інституційні засади формування інвестиційного клімату є важливим елементом економічного розвитку, оскільки вони визначають умови для залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій. Інвестиційний клімат розглядається як складова інституційної системи економіки, яка впливає на соціально-економічну стабільність, розвиток продуктивних сил, фінансово-кредитну систему, інвестиційну інфраструктуру та інші ключові чинники [7, с. 653].

Інституційні засади у газовій промисловості охоплюють нормативно-правову базу, механізми регулювання, доступ до фінансових ресурсів, розвиток інфраструктури та співпрацю між державою і приватним сектором. Формування сприятливого інвестиційного клімату в газовій промисловості потребує реалізації заходів на трьох рівнях [7, С. 653-656]:

– національний рівень (створення передбачуваного та прозорого регуляторного середовища, зокрема через зниження адміністративних бар'єрів, розробку стимулюючої фіскальної політики та забезпечення доступу до пільгового фінансування великих інфраструктурних проєктів);

– регіональний рівень (місцеві органи влади можуть сприяти залученню інвестицій через розвиток локальної інфраструктури, спрощення процедур доступу до природних ресурсів, проведення відкритих тендерів для реалізації проєктів у видобутку та транспортуванні газу, а також створення сприятливих умов для іноземних інвесторів);

– рівень підприємств (компанії, що працюють у газовій промисловості, повинні зосередитися на розробці ефективних бізнес-планів та проєктів, відповідних міжнародним стандартам, які можуть бути привабливими для іноземних інвесторів).

Ключову роль у розвитку стратегічних галузей економіки, зокрема газової промисловості відіграють міжнародне співробітництво та залучення іноземних інвесторів. Участь міжнародних партнерів дозволяє розширити доступ до фінансових ресурсів, передових технологій і управлінських практик, що сприяє модернізації інфраструктури, підвищенню ефективності видобутку та транспортування газу, а також зміцненню енергетичної безпеки країни.

Міжнародне співробітництво відіграє важливу роль у формуванні позитивного іміджу підприємств на національному, регіональному та міжнародному рівнях, сприяючи залученню іноземних інвесторів і розширенню території їхньої діяльності. Оцінка інвестиційної привабливості в цьому контексті повинна враховувати не лише локальні аспекти, але й здатність підприємств впливати на економічні процеси шляхом ефективної взаємодії з міжнародними партнерами. Незалежно від специфіки будь-якої системи, її розвиток потребує значних інвестицій, спрямованих на трансформацію або підтримання стабільності. Для підприємств формування інвестиційної привабливості стає важливим інструментом забезпечення якісного та сталого економічного зростання [8, с. 42].

Іноземні інвестори часто виступають джерелом капіталовкладень для реалізації масштабних проєктів, які потребують значних фінансових ресурсів. Це включає будівництво нових об'єктів газовидобутку, модернізацію газотранспортної системи та впровадження інноваційних рішень, таких як технології для транспортування водню. Завдяки міжнародному співробітництву українська газова промисловість матиме змогу інтегруватися у глобальні енергетичні ринки, адаптуватися до кліматичних ініціатив Європейського Союзу та забезпечити свою конкурентоспроможність у довгостроковій перспективі.

Міжнародне партнерство також сприяє покращенню регуляторного середовища та підвищенню довіри інвесторів. Залучення міжнародних організацій, таких як Європейський банк реконструкції та розвитку чи Міжнародна фінансова корпорація, допомагає впроваджувати прозорі механізми фінансування та підвищувати стандарти корпоративного управління. Крім того, іноземні партнери часто виступають гарантом зниження ризиків, що особливо важливо для секторів з високим ступенем невизначеності, таких як енергетика.

Інструменти стимулювання інвестицій у газову промисловість України (див. табл. 3) є ключовим елементом забезпечення розвитку галузі, підвищення її конкурентоспроможності та

залучення іноземного капіталу. Їх реалізація спрямована на створення сприятливого інвестиційного клімату, зниження ризиків для інвесторів і забезпечення стійкого економічного зростання.

Таблиця 3

Інструменти стимулювання інвестицій у газову промисловість України

№	Категорія	Опис
1.	Фіскальні стимули	– податкові пільги для підприємств у видобутку та транспортуванні газу; – амортизаційні відрахування; – звільнення від окремих зборів у межах інвестиційних проєктів.
2.	Інвестиційні гарантії	– захист капіталовкладень від націоналізації; – механізми міжнародного арбітражу; – страхування інвестиційних ризиків за підтримки міжнародних фінансових організацій.
3.	Розвиток інфраструктури	– модернізація газотранспортної системи; – розвиток систем зберігання газу; – адаптація інфраструктури для транспортування водню.
4.	Фінансові інструменти	– пільгові кредити для інвестиційних проєктів; – грантове фінансування; – державні субсидії для високотехнологічних проєктів.
5.	Регуляторна підтримка	– спрощення адміністративних процедур; – прозорість у наданні ліцензій; – впровадження європейських стандартів у галузі.

Джерело: узагальнено автором за [9, с. 126]

Важливим стратегічним завданням, яке потребує впровадження комплексних заходів є покращення інвестиційного клімату у газовій промисловості. Зокрема, увага має бути зосереджена на реформуванні нормативно-правової бази, забезпеченні прозорості фінансових операцій та інтеграції з міжнародними ринками.

Одним із ключових напрямів є гармонізація національного законодавства з нормами Європейського Союзу. Така гармонізація включає адаптацію регуляторної бази до стандартів Третього енергетичного пакета, зокрема відокремлення функцій видобутку, транспортування та постачання газу. Важливим кроком також є впровадження стабільного фіскального режиму, який передбачає чіткі та довгострокові правила оподаткування у сфері видобутку та транспортування газу. Законодавче закріплення механізмів захисту інвестицій, таких як гарантії проти націоналізації та прозорі механізми розгляду спорів, підвищить рівень довіри інвесторів.

Для мінімізації ризиків корупції та підвищення прозорості необхідно розробити та впровадити сучасні цифрові платформи для управління фінансовими операціями в газовій промисловості. Прозорість у фінансових операціях включає створення електронних систем для моніторингу платежів, обліку контрактів та проведення тендерів. Запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності, таких як IFRS (International Financial Reporting standards), сприятиме підвищенню прозорості та відповідності вимогам іноземних інвесторів.

Інтеграція до європейських енергетичних ринків є пріоритетом для України. Необхідно забезпечити повну синхронізацію української газотранспортної системи з європейською інфраструктурою, зокрема шляхом розвитку інтерконекторів. Активна участь у програмах міжнародних фінансових організацій, таких як Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) або Світовий банк, дозволить залучити інвестиції у модернізацію інфраструктури. Додатково

важливо сприяти залученню міжнародних енергетичних компаній до спільних проєктів, зокрема у сфері розвідки нових родовищ та розробки технологій транспортування водню.

Прогноз розвитку інвестиційного клімату у газовій промисловості України свідчить про наявність значного потенціалу для залучення внутрішніх та іноземних інвестицій, зокрема в контексті інтеграції до європейських енергетичних ринків і реалізації національної стратегії енергетичної безпеки. Однак, реалізація цього потенціалу залежить від впровадження системних реформ, спрямованих на створення прозорих умов для інвесторів, зниження ризиків та забезпечення стабільності нормативно-правового середовища.

Прогнозується, що до 2030р. галузь може стати одним із ключових напрямів залучення інвестицій, особливо в сегменти розвідки та видобутку природного газу, модернізації газотранспортної системи та впровадження технологій транспортування водню. Посилення міжнародного співробітництва й участь у проєктах Європейського Союзу, таких як «Зелений курс», можуть забезпечити додаткові ресурси для фінансування інноваційних проєктів і сприяти зниженню залежності від традиційних викопних джерел енергії.

Розвиток інвестиційного клімату у газовій промисловості матиме значний позитивний вплив на економіку України. Підвищення обсягів видобутку газу сприятиме зменшенню імпортозалежності та зниженню витрат на закупівлю енергоносіїв за кордоном. Реалізація масштабних інфраструктурних проєктів дозволить створити нові робочі місця, активізувати розвиток суміжних галузей, таких як машинобудування та транспорт, а також забезпечити стабільний притік капіталу у вигляді іноземних інвестицій.

Інвестиції у модернізацію газової промисловості також матимуть важливі екологічні наслідки. Впровадження енергоефективних технологій і зниження втрат у газотранспортній системі дозволить суттєво скоротити викиди парникових газів, що відповідає міжнародним кліматичним зобов'язанням України. Розвиток інфраструктури для транспортування водню та біометану сприятиме поступовому переходу до екологічно чистих джерел енергії, знижуючи негативний вплив на довкілля.

Для створення сприятливого інвестиційного клімату, стимулювання модернізації галузі та зміцнення позицій України на глобальних енергетичних ринках державі потрібно реформувати нормативно-правову базу, розвивати інфраструктуру, стимулювати інвестиції, зміцнювати міжнародне співробітництво та підвищити прозорість. В свою чергу газові підприємства мають вдосконалювати свої бізнес-стратегії, підвищувати ефективність управління, залучати нових партнерів та брати участь у міжнародних програмах, інвестувати в розвиток нових технологій тощо.

Висновки

Отже, газова промисловість України є стратегічно важливою галуззю, яка має значний потенціал для залучення інвестицій, модернізації та інтеграції до міжнародних енергетичних ринків. Аналіз сучасного стану галузі свідчить про наявність серйозних викликів, зокрема зношеність інфраструктури, високі інвестиційні ризики та залежність від імпорту. Водночас реформування нормативно-правової бази, розробка прозорих фінансових механізмів та активізація міжнародного співробітництва створюють умови для реалізації її потенціалу.

Покращення інвестиційного клімату у газовій промисловості передбачає комплексний підхід, який включає гармонізацію національного законодавства з європейськими стандартами, впровадження стабільного фіскального режиму та створення інфраструктури для транспортування сучасних енергетичних ресурсів, таких як водень. Важливим інструментом є розвиток електронних платформ для моніторингу фінансових операцій, що сприяє прозорості та довірі інвесторів. Залучення міжнародних партнерів відіграє ключову роль у зміцненні позицій галузі. Інтеграція до європейських енергетичних ринків, участь у програмах міжнародного фінансування та впровадження передових технологій сприяють економічній стабільності, скороченню викидів парникових газів та розвитку інноваційної інфраструктури.

Таким чином, комплексні реформи, активна взаємодія держави та бізнесу, а також міжнародна підтримка дозволять газовій промисловості України стати конкурентоспроможною, технологічно розвинутою галуззю, здатною забезпечити енергетичну безпеку країни та сприяти її економічному зростанню.

Список використаних джерел

1. Сташук О., Деркач О., Лозовик В. Інвестиційний клімат України та напрями його покращення // Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2023. № 1(33). С. 52-60. DOI: [10.29038/2786-4618-2023-01-52-60](https://doi.org/10.29038/2786-4618-2023-01-52-60).
2. Система чинників покращення інвестиційного клімату в Україні / Войничий В. В. та ін. // Scientific Notes of Lviv University of Business and Law. 2023. № 36. С. 370-377. URL: <https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/873>.
3. Дергачова В. В., Чорній В. В. Особливості середовища функціонування підприємств газової промисловості України в контексті формування механізму процесів їх інвестування // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2016. № 13. С. 1-17. DOI: [10.20535/2307-5651.13.2016.80115](https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80115).
4. Городняк І. В., Терендій А. Б. Інституційні чинники залучення іноземних інвестицій в економіку України // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2020. № 2(25). С. 3-10. DOI: [10.32782/easterneurope.25-1](https://doi.org/10.32782/easterneurope.25-1).
5. Cahill B., Palti-guzman L. The Role of Gas in Ukraine's Energy Future // Center for Strategic and International Studies. 2023. № 80. P. 1-9. URL: <https://www.jstor.org/stable/resrep47065>.
6. Energy economics // BP p.l.c: [Website]. URL: <https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics.html>
7. Черторижський В. М. Управління формуванням сприятливого інвестиційного клімату у прикордонному регіоні. Управління розвитком соціально-економічних систем: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 21-22 березня 2024 року). Харків: ДБТУ. Ч. 1. 2024. С. 653-656. URL: <https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/50679>.
8. Дудченко І., Корогодова О. Методичні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості підприємств в контексті міжнародного співробітництва. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології». 5-6 бер. 2024. К.: НАУ, 2024. с. 42-46. URL: <https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63177>.
9. Довгань А. Інструменти стимулювання бізнесу України / Довгань Арсен // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах», 31 березня 2020 року., 2020. С. 125–127. URL: <http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31480>.